

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 2222/2025

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 12/03/2026 13:14

Síntesis de la promoción: DENUNCIA DE LA DILACION DE JUSTICIA

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
AMPLIACIÓN DE DEMANDA, FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
TRIBUNAL DE DISCIPLINA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
CONSTANCIA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
COSA JUZGADA FRAUDULENTE	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo28452.pdf
Secuencia: 8550696

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:17:00Z / 2026-03-12T13:17:00-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2d a5 bd ff a7 fd 37 47 2c 0b 59 53 1f 42 09 41 93 46 8f 39 d0 71 2a a7 09 1e 08 10 ed dd f1 17 36 39 e7 4b 25 99 02 ae 94 64 6b 6c 5e ac da 0b 52 66 ab 76 87 09 1b 59 0d 91 85 55 5e 1f 16 8c ac b5 d1 2f 0d cb df 30 64 df 01 04 90 35 09 4f 0d 73 41 b8 f2 ed 9d 86 9e d5 f8 c7 d9 dc c5 30 b4 61 bd 25 b9 bf 86 57 05 65 3e 18 22 ac a0 a2 3a cf 85 9a 60 53 32 99 ee f6 ef d0 af b9 14 b8 84 51 cd 7a 74 4e 68 ac 39 f3 3b 63 c4 3d 42 fc ed 13 1b 42 39 8c 2c 05 40 a5 de 39 cd c5 83 44 e9 b3 be 49 c3 f8 ca 7a 8d f5 97 c2 45 92 29 3c 49 9a b6 ea 4b 05 ac 93 17 47 18 63 42 c2 e8 fc 9a 14 a9 6d de a7 b0 06 1c 9d dc d3 9f 05 45 71 fd ac 65 b5 96 3a f1 fe 8b 64 31 4b f4 99 35 5f 4b b4 32 02 e7 b3 3c 16 5b 6e f4 b2 73 04 90 ae a1 fb 88 74 3d 8c fe c2 10 4c 71 c0 e8 ee d4 54 f6 d6 16 73 62 5d 15 f9 dc 40 23 c9 51 5c 52 46 32 31 a5 64 06 d1 61 52 7f 84 35 87 13 8e 15 24 15 48 70 fd 7c f2 30 b2 fd 98 b6 78 3d 3e 98 d8 1e f0 3a af 70 af 58 1b 90 f9 da 13 c8 48 f5 1e 5a 37 f9 cc 9d 2f 13 ab 05 cd 4e f8 9e 3d fb 60 ac d9 64 b5 01 2d 72 05 6e 04 42 2e 26 20 2b ba 12 f4 d6 05 c6 86 d8 cd 08 5e cd 1c 30 0c 9f 51 d4 be 03 4a cb c7 7c 7d bf fc 18 16 f5 40 df bc			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:16:56Z / 2026-03-12T13:16:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:17:00Z / 2026-03-12T13:17:00-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1173536			
	Datos estampillados:	9B4414FCFA92A9951E206BF7609BCB56A84424CFC98BF840FA431BAF338FF806 7F901B9056A32C25EE168B8CB2BABEFC20D70FFB556A4A4C2DE0C22920D063C9			